

Bayti bilan boshlanuvchi mashxur gazalining vazni, qofiyasi, radifi va boshqa badiiy xususiyatlarini saqlagan xolda quyidagi nazirani yaratdi:

*Ko'r bo'lsin ko'zlarimkim, o'zgacha solsam nazar,
Jonga o't tushsun agar sendin bo'lak yor aylasam.
Ham ko'ngil yuz pora bo'lsin, mayl qilsa o'zgaga,
Til kesilsin o'zgaga bir xarf guftor aylasam.
Jondin ayrilsun tanu, yo bir yo'li sinsin ayog,
Xayr kuyin bir qadam xar saro raftor aylasam.*

Furqatning dashtida men labtashna mundog oxkim, Demading xargiz ani shodobi diydor aylasam. Furqat she'rlarida Sharq poeziyasining ulkan namoyandasi Fuzuliy nomi tez-tez tilga olinadi va unga naziralar yozaladi, muxammaslar boglanadi.

Bu viloyatlar maqomi boshqadur, emdi qani –Suxbatingizda dushanba gijjaku setorlar.

*Aylar erdi gox Farzinxon "Suvora" mashqini
Yaxshi savt ila Fuzuliydin o'qib ashgorlar.*

Furqat lirikasida klassik poeziyamizga xos bo'lgan xamma she'riy shakllarning namunlari-gazallar, muxamaslar, tarji'bandlar, masnaviylar va boshqalar uchraydi. Furqat mavjud she'riy shakllardan foydalanish bilan birga, adabiyotimizda yangi she'riy shakllar yaratishga xam intiladi. Bu jixatdan "Lo'li va echki", "Muazzam Chinu rus" to'rtliklari xarakterlidir. To'rtliklar usulida yozilgan bu mustaqil she'rlar o'z shakli va mazmuni bilan adabiyotimizda yangi xodisa bo'lib, rus adabiyotidagi epigrammalarni eslatadi. Furqat lirikasida ajoyib o'xshatishlar, original istiora, majozlar va xarakterli tashbexlar ko'p uchraydi.

Zokirjon Furqatning ma'rifatparvarlik ruxidagi asarlarida davrning bosh masalalaridan biri-Rossiyaga, rus xalqiga munosabat masalasi, o'lkaning Rossiya sostaviga qo'shib olinishini baxolash masalasi chuqur xalqchillik pozitsiyasidan goyaviy etuklik va katta zakovat bilan xalq etiladi. Reaksiyon guruxlar, feodal tuzumi maddoxlari, din Xomiylariga zid o'laroq, demokrat shoir Rossiyaga qo'shib olinishni ma'qulladi, uning chorizm va rus burjuaziyasi ish-ixtiyoridan tashqari bo'lmish ob'ektiv ijobiy oqibatlarini ko'rdi, faxm etdi, o'zbek xalqining kelajagi, taqdiri, zamonaviy taraqqiyotga erishuvi faqat Rossiya va rus xalqi bilan xamkorlik va do'stlashuvda ekanligini o'z davrining ilgor farzandi sifatida tushundi. Shubxasiz, shoir bunda ma'lum evolyutsiya jarayonini bosib o'tdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbek liriki shoiri – Furqat
2. O'zbek milliy adabiyot insklopediyasi
3. Furqat hayoti va ijodi – Nurilla Jabbor

ZOKIRJON XOLMUHAMMAD O'G'LI FURQAT MA'RIFATPARVAR SHOIR

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6377299>

Raximboyev Nurseid O'tkir o'g'li

Toshkent arxitektura qurilish instituti talabasi

Annotatsiya: *Zokirjon Xolmuhammad, Furqat(ayrili) tahallusi ostida ijod qilgan. Oiladagi moddiy ahvol tufayli 17 yasharli Zokirjon madrasadagi tahsilini tugatishiga to'g'ri keladi. U savdogarlik qilish barabarida, ijod bilan ham shug'illanadi. Furqat umrining oxirigacha xalqlar do'stligini tastiqlab kelgan. Uzoq o'lkalar bo'ylab sayohatda bo'lib, shoir o'z xalqini ham esdan chiqarmaydi. Ona yerini qumsagan.*

Kalit so'zlar: *adabiyotm, ma'rifatparvar, go'zal muarrix, g'azal, publisistika.*

Milliy uyg'onish davri o'zbek adabiyotining zabardast vakillaridan biri - Furqat. U shoir va adib, adabiyotshunos va muarrix elshunos va mutarjim sifatida o'zidan boy ma'naviy meros qoldirdi. Shuningdek, Furqat zamonasining mashxur xattotlaridan edi.

Furqat 1859 - yili Qo'qon shahrida tug'iladi. Yoshligidanoq Muqimiy, Muhyi, Zavqiy, Nisbat, Muhayyir kabi shoirlar muhitida qizg'in ijodiy faoliyat bilan mashg'ul bo'ldi. Furqatning shoir sifatidagi kamoloti ayni shu davrda boshlangan.

Toshkentda ikki yilga yaqin istiqomat qilgan shoir 1891 - yili chet ellarga chiqib ketishga majbur bo'ladi. Turkiya, Yunoniston, Bolgariya, Arab mamlakatlari va Hindistonda bo'lib, Xitoyning Shinjong viloyatiga qarashli Yorkent shaxrida turg'un bo'lib qoladi.

1876 - yilda Yangi Marg'ilon (hozirgi Farg'ona) shahridagi savdogar tog'asining iltimosiga ko'ra u yerga ishlarida unga yordamlashgan, keyinchalik o'zi ham kichik do'kon ochgan. Ayni paytda Furqat ziyoli va bilimdon sifatida, kishilarning savdo, arz va iltimoslarini, rasmiy tarzda mahkamalarga ariza shaklida yozib, mirzalik ham qilgan.

Furqat Yangi Marg'ilon ijodkor sifatida to'la shakillandi, shuhrat qozona boshladi. Bu yerda o'tkazilgan yillar Furqatning xalqchil dunyoqarashi, ilg'or adabiy - estetik tushunchalarining shakillanishida ham muhim bir bosqich bo'ldi. 80 - yillarning boshlarida Furqat Qo'qonga qaytib, oila quradi va asosan, ijodiy ish bilan shug'illanadi. Muqimiy va Muhyi yetakchi bo'lgan Zavqiy, Nodim, Nisbat, Muhayyir va Muhyi, yetakchi bo'lgan. Zavqiy, Nodim, Nisbat, Muhayyir kabi ijodkorlar guruhi bilan bevosita muloqotda bo'ladi, ular uyushtirib turadigan adabiy majlislar, she'riyat kechalarining faol ishtirokchisiga aylanadi.

Furqatning Qo'qondagi bu davr ijodi tur va mavzu, mazmun va shakl rang - barangligi jihatidan ham, sermahsulligi jihatidan ham fiqqatga sazovor. U mumtoz she'riyat an'analari ruhida ko'plab ishqiy g'azallar, muhammaslar yaratgan. Alisher Navoiy asarlariga go'zal nazira va taxmislar bog'lagan, uning she'rlarida, ijtimoiy ruh va zamonaviylik tobora keng o'rin egallay boshlagan masalan, " Bo'ldi" radifli muhammasi

va boshqa she'rlarida, Furqat xalqning siyosiy huquqsizligi va iqtisodiy nochor ahvoldan qayg'urgan" Ne jurm o'ttiki bizdan, bunchalik"

Qo'qon xonligining uzil - kesil tugatilib, batamom mustamlakaga aylantirishi voqeasiga bog'liq holda yaratilgan: " Demak xon bir kunikim, davru davronlar qayon qoldi ? " misrasi bilan boshlanuvchi muxammasi ham Furqatning shu davrdagi ijod mahsulidir. Toj - u taxtdan, shon - shavkat va ayonlardan mahrum bo'lgan Xudoyorxon nomidan bitilgan bu asar ham shoir ijodida zamonaviy ijtimoiy mavzu keng o'rin egallaganligining isbotidir.

Furqatning ijodiy merosida an'anaviy she'riy turlar, o'zbek mumtoz adabiyotidagi asosiy mavzular yetakchi o'rin egallaydi. Uning g'azal va muhammaslari, bog'langan tahmislari o'zining hayotiyliigi, musiqiyliigi, nihoyatda samimiyligi bilan o'quvchini maftun etadi.

Furqat g'zallarga keladigan bo'lsak " Bahor ayyomida gulgashetagu bir chaman bo'lsa", " Umr xush o'tmas bahor ayyomi sahro bo'lmasa", " Surmadin ko'zlar qaro, qo'llar xinodin lolarga", " Jannatning gullaridan gulzoringiz chiroylik ", " Kongul dardig'a topmay boraman hargiz davo istab " vahokazolar.

Furqatning publitsist sigatidagi faoliyati 1890 - yildan boshlandi " Turkiston viloyatining gazetasi" ga rasman ishga kirdi, gazetani tayorlashda bevosita qatnashdi. Bir yildan ko'proq vaqt mobaynida Sattorxon kabi ilg'or ma'rifatparvarlar bilan hamkorlikda ishlab, gazeta sahifalarida o'z maqolalarini e'lon qildi. Masalan 1891 - yil 1 - yarimida " Xo'qandlik shoir Zokirjon Furqatning ahvoloti. O'zi yozgani " publitsistlik asarni yozadi va shu gazetada e'lon qiladi.

Barkamol lirikasi, jozibali nazari va publitsistikasi bilan XIX asr oxiri va XX asr boshlaridagi milliy adabiyotimiz rivojiga ulkan hissa qo'shgan Furqat ona vatanidan uzoqda vafot etdi. Uning jasadi Yorkentning Dongdor qabristoniga ko'milgan. 1990 - yil shoir qabri ustiga maqbara qurilgan.

Furqatning she'rlari kitob holida dastlab 1913 - yilda Muqimiy she'rlari bilan birga bayiz holida toshbosmada bosilgan edi, 50 - 80 - yillarda ko'p bor nashr etildi. Shoir hayoti va ijodi haqida qator ilmiy asarlar yozildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbek liriki shoiri – Furqat
2. O'zbek milliy adabiyot insklopediyasi
3. Furqat hayoti va ijodi – Nurilla Jabbor